

Data Literacy Kompetenzprofil für historisch arbeitende Geisteswissenschaftler*innen: Welche Kompetenzen benötigen wir?

Lehmkuhl, Ursula

Lehmkuhl[at]uni-trier.de

Universität Trier, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-3100-8809

Lemaire, Marina

Marina.lemaire[at]uni-trier.de

Universität Trier, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-4726-2481

Zusammenfassung. Der als Barcamp organisierte Workshop lädt alle interessierten historisch arbeitenden Geisteswissenschaftler*innen dazu ein, gemeinsam die Frage zu diskutieren, welche Data-Literacy-Kompetenzen die historisch arbeitenden Wissenschaften benötigen. Ausgehend von den Barcamp-Ergebnissen der DHd2020 sehen wir drei größere Themenbereiche, denen sich die Teilgebenden des Barcamps widmen könnten: 1. Data Literacy und geschichtswissenschaftliche Datenkritik: Was können wir von der historischen Methode lernen? 2. Digital Literacy, Data Literacy und andere Literacies: Worin unterscheiden sich Strategien und Herangehensweisen? Wieviel technisches Know-How benötigen Historiker*innen? Wo sind die Grenzen zum Forschungsdatenmanagement? 3. Data Literacy in der geschichtswissenschaftlichen Ausbildung: Welche Datenkompetenzen sollten auch schon im Studium erlernt werden? Wie können wir die Vermittlung von Data Literacy-Kompetenzen in den Curricula verankern? Ist es sinnvoll verschiedene Niveaustufen auszdifferenzieren?

1 Thema

Data Literacy-Kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung für die FAIRe Produktion von Forschungsdaten. Deshalb spielt in den Diskussionen um die Bereitstellung von Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien¹ das Thema Vermittlung und Aneignung von Data Literacy-Kompetenzen immer wieder eine zentrale Rolle. Aber welche Kompetenzen benötigen Historiker und Historikerinnen eigentlich und

¹ Wilkinson u. a. 2016.

wie können sie vermittelt werden? Zur Beantwortung dieser Fragen wird häufig auf generische Kompetenzprofile mit Bezug auf Data / Digital / Information / Statistical / Code u. v. a. Literacies² verwiesen. Doch zeigt sich in der Regel rasch, dass diese den spezifischen Anforderungen der historischen Quellen- und Datenkritik und dem Anspruch der „historischen Methoden“ nicht gerecht werden. Die von Ridsdale et al. vorgeschlagene Kompetenzsystematik, die die Bereiche Datensammlung, Datenmanagement, Datenevaluation und Datenanwendung unterscheidet, unterschlägt beispielsweise den Umstand, dass die hier genannten Kompetenzbereiche bereits unter analogen Bedingungen zum Kern historisch-kritischen Arbeitens gehören. Generische Modelle helfen uns deshalb nicht weiter. Vielmehr besteht ein dringender Bedarf, ein disziplinspezifisches Kompetenzprofil für die historisch arbeitenden Wissenschaften zu entwickeln. Dazu ist es nötig, (1) die erforderlichen digitalen Kompetenzen im Umgang mit historischen Forschungsdaten zu identifizieren, (2) die historische Methode um den Bereich der digitalen Datenkritik zu erweitern und (3) historische Datenkritik und Data Literacy als Kernbestandteile der historischen Ausbildung curricular zu verankern. Im Rahmen des geplanten Barcamp wollen wir diese drei Bereiche gemeinsam mit der Community – also aus der laufenden Lehr- und Forschungspraxis heraus – ausloten sowie inhaltliche Vorschläge und Umsetzungsstrategien entwickeln.

Ausgangspunkt unserer Diskussionen sind einerseits die methodischen Besonderheiten historischer Forschung und die Spezifik des historischen Quellen- bzw. Datenmaterials, das in der Regel äußerst heterogen und unstrukturiert ist. Andererseits ist die für die historische Methode spezifische Form der Datenkontextualisierung zu berücksichtigen. Zur Quellenkritik gehört stets auch die kritische Kontextualisierung der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte einer Quelle. Die Digitalisierung und die Anreicherung digitalisierter Quellen mit digitalen Merkmalen (Datafication) stellt gerade diesen Schritt der historischen Forschung vor erhebliche Herausforderungen. Neben der klassischen Quellenkritik müssen Historiker und Historikerinnen auch in der Lage sein, Algorithmen, Schnittstellen und digitale Infrastrukturen quellenkritisch zu evaluieren. Schließlich muss der Frage nachgegangen werden, was sich in der methodischen Herangehensweise verändert, wenn wir von der analogen Quelle zu

² Ridsdale u. a. 2015; Schüller, Koch, und Rampelt 2021; Schüller, Busch, und Hindinger 2019; GI.DE u. a. 2018; ACRL 2015; Schmidt und Shearer 2016.

Daten und digitalen Methoden übergehen, oder wenn wir analoge und digitale Quellen gemeinsam nutzen und auswerten wollen.

Zur Rahmung unserer Diskussionen können wir u. a. auf die Ergebnisse einer Session des Barcamps „Vermittlung von Data Literacy in den Geisteswissenschaften“³ auf der DHd2020 zurückgreifen.⁴ Hier wurde herausgearbeitet, „dass die traditionelle historische Quellenkritik sehr gut für die Integration digitaler Quellen in die historische Forschung geeignet ist“⁵. Allerdings müsste die Aus- und Weiterbildung von Historikern und Historikerinnen an die zunehmende Verfügbarkeit digitaler Quellen und den sich rapide ausdifferenzierenden digitalen Werkzeugkasten angepasst werden, damit die Geschichtswissenschaft nicht nur die digitalen Verfahren in ihren Methodenkoffer aufnehmen kann, sondern die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schafft, dass zukünftige Forschergenerationen die Geschichte einer digitalisierten Gesellschaft auf der Grundlage ihrer spezifischen Überlieferungen – in der Regel born-digital data – erforschen und beschreiben kann.

1.1 Workshopformat und Durchführung

Der geplante 3-stündige Workshop soll in Form eines Barcamp umgesetzt werden. Im Zentrum der Community-orientierten gemeinsamen Arbeit steht die Frage: Welche Data-Literacy-Kompetenzen brauchen historisch arbeitenden Wissenschaftler*innen? Da bei einem Barcamp die Teilgebenden selbst die Themen und Formate einer Session bestimmen, dienen die drei im Folgenden skizzierten Themenbereiche lediglich als grobe thematische Orientierung für die inhaltliche Gestaltung des Barcamps:

1. **Data Literacy und geschichtswissenschaftliche Datenkritik:** Was können wir von der historischen Methode lernen? → Datenkompetenz als Methodenkompetenz
2. **Digital Literacy, Data Literacy und andere Literacies:** Worin unterscheiden sich Strategien und Herangehensweisen? Wieviel technisches Know-How benötigen Historiker*innen? Wo sind die Grenzen zum Forschungsdatenmanagement?

³ Lemaire and Wuttke 2020.

⁴ Sicherung des Etherpads der Session 1 in Raum 2 „Kompetenzen in Data Literacy“ <https://github.com/dhd-ag-datenzentren/dhd-ag-datenzentren.github.io/blob/master/etherpad/Session1_Raum2_Barcamp_Data_Literacy-2020-03-31.pdf> (15.07.2021).

⁵ Geiger u. a. 2020.

3. **Data Literacy in der geschichtswissenschaftlichen Ausbildung:**
Welche Datenkompetenzen sollten auch schon im Studium erlernt werden? Wie können wir die Vermittlung von Data Literacy-Kompetenzen in den Curricula verankern? Ist es sinnvoll verschiedene Niveaustufen auszudifferenzieren?

Unabhängig von den hier skizzierten Themenbereichen erhalten die Teilgebenden zu Beginn des Barcamp die Möglichkeit, Themen und Formate für die gemeinsame Arbeit vorzuschlagen. Dazu richten wir einen Marktplatz ein, der den Teilgebenden ermöglicht, Ideen, Thesen und Inhalte, die sie gern diskutieren wollen, vorzustellen und Arbeitsformate vorzuschlagen. Auf diese Weise entwickeln wir gemeinsam das Arbeitsprogramm und den Ablaufplan. Die Ergebnisse der Sessions werden in einer kollaborativen Arbeitsumgebung (z.B. Etherpad oder Conceptboard) von den Teilgebenden gemeinsam dokumentiert. Es ist geplant, die Ergebnisse des Workshops in den eSciences Working Papers der Universität Trier zu publizieren. Auch hieran können sich die Teilgebenden beteiligen.

1.2 Ablaufplan

45 Minuten	Begrüßung, Vorstellungsrunde, Marktplatz und Session-Planung
5 Minuten	Pause
45 Minuten	1. Session-Block
5 Minuten	Pause
45 Minuten	2. Session-Block
5 Minuten	Pause
30 Minuten	Abschlussrunde

2 Bibliografie

- ACRL, Association of College and Research Libraries. 2015. *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Chicago, Illinois. <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/framework1.pdf>.
- Geiger, Jonathan, Aline Deicke, Marina Lemaire, und Stefan Schmunk. 2020. „Digitale Quellenkritik: Quellenkritik 1.1 oder besser 2.0?“ *DHd-Blog* (blog). 8. Dezember 2020. <https://dhd-blog.org/?p=14726>.
- GI.DE, Gesellschaft für Informatik e.V., Deutschen Mathematiker-Vereinigung e.V. DMV, Deutschen Physikalischen Gesellschaft e.V. DPG, und Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. GDCh. 2018. *Data Literacy und Data Science Education. Digitale Kompetenzen in der Hochschulausbildung*. Herausgegeben von Gesellschaft für Informatik e.V. GI.DE. Berlin. https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Aktuelles/Aktionen/Data_Literacy/GI_DataScience_2018-04-20_FINAL.pdf.
- Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Michael Smit, Hossam Ali-Hassan, Michael Bliemel, Dean Irvine, Daniel Kelley, Stan Matwin, und Bradley Wuetherick. 2015. „Strategies and best practices for data literacy education. Knowledge synthesis report“. <https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/64578/Strategies%20and%20Best%20Practices%20for%20Data%20Literacy%20Education.pdf>.
- Schmidt, Birgit, und Kathleen Shearer. 2016. *Librarians' competencies profile for research data management*. Herausgegeben von Joint Task Force on Librarians' Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication. [Online]. https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-RDM_June-2016.pdf.
- Schüller, Katharina, Paulina Busch, und Carina Hindinger. 2019. *Future Skills: Ein Framework für Data Literacy*.

Kompetenzrahmen und Forschungsbericht.
Herausgegeben von Geschäftsstelle Hochschulforum
Digitalisierung beim Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft e.V. Hochschulforum Digitalisierung.
Arbeitspapier 47. Berlin.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3349864>.

Schüller, Katharina, Henning Koch, und Florian Rampelt. 2021.
„Data-Literacy-Charta“. Herausgegeben von Bildung.
Wissenschaft. Innovation Stifterverband.
<https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg,
Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas
Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for
scientific data management and stewardship“. *Scientific
Data* 3: Artikelnr. 160018.
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.